

святого престоло” по “тем абрисам, каковы мне от отца архимандрита и соборных отцов даны будут” [9, арк. 4]. Виходячи з того, що дотримання цієї умови майстер підтверджує в інших розписах, її виконання було важливим для Києво-Печерської лаври. Художньо-стилістичні рішення низки золотарських виробів з лаврських храмів, які дійшли до наших днів, мають свою специфіку, яка виділяє їх серед інших творів українського золотарства доби бароко. На думку ряду дослідників – це було слідством того, що в їхньому створенні (на початковому етапі) брали участь художники лаврської іконописної майстерні, але документи, які б це незаперечно підтверджували, в літературних джерелах практично відсутні. Аналоги композиційної побудови окремих карбованих сюжетів нашої пам’ятки ми знаходимо й у творах західноєвропейського живопису. Як, наприклад, композиція східної стіни престолу – “Жертвоприношення Авраама” (іл. 2, 3).

Певний інтерес представляє чернетка вкладного напису для оправи, згідно з якою виходить, що і монастирем, і майстром планувалось завершити роботи з виготовлення срібних риз головного престолу до квітня 1755 р. [8, арк. 6] (ймовірно, до річниці коронування Єлизавети Петрівни – 25 квітня). У гравійованому написі на пам’ятнику вказаний вже тільки рік.

Історія створення срібної оправи головного вівтаря Успенського собору налічує майже 12 років, з яких 8 були підготовчими. 3 дня підписання першого контракту – 1 серпня 1751 р. М. Юревич присвятив виготовленню цього грандіозного твору ювелірного мистецтва (оправа складалась з 27-28 частин, не враховуючи деталі кріплення та декоративні срібні стрічки з карбованим орнаментом, що маскували стики всіх її складових) неповних чотири роки.

Примітки

1. Болховітинов Є. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – С. 271-393.
2. Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври. – К., 2000. – С. 172-197.
3. КПЛ-Арх-369.
4. КПЛ-М-10534, 10535, 10536, 10537, 10538, 10539.
5. КПЛ-М-1144, 1145, 1146.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 16.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 2.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 104.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 129.

Силенок Н. М.

Аспірант

Центр пам’яткознавства НАН України

М. О. МАКАРЕНКО – ПЕРШИЙ ДОСЛІДНИК ФРЕСКИ СВ. ТЕКЛІ У СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОМУ СОБОРІ ЧЕРНІГОВА

Спасо-Преображенський собор у Чернігові так само, як і Софійський собор у Києві – найдавніший храм Київської Русі, який дійшов до наших днів практично повністю збережений.

Про існування у Спаському соборі первинних розписів стало відомо при проведенні Українською Академією наук у 1923 р. перших наукових досліджень, що мали архітектурно-археологічне спрямування [2]. Малюнок фрески в інтер’єрі собору виявили випадково. При дослідженні первинного мурування під північно-західною малою банею собору стіну звільняли від нашарувань пізнішого тиньку, і було відкрито ділянку первинного тиньку з зображенням постаті невідомої святої, що збереглася майже до колін. Давній живопис легко звільнили від пізніх нашарувань без втрат фарбового шару. Ця інформація міститься у статті Миколи Макаренка, яким цю фреску було відкрито і вперше опубліковано [3, 7-13]. У цій же публікації міститься єдиний натурний опис пам’ятки, а також дві світлини, зроблені після розчистки. М. Макаренко дає і першу інтерпретацію зображеної на фресці святої. Напис біля її постаті на час відкриття було втрачено, але в руках збереглося зображення Євангелія, яке вказує на те, що представлена свята є рівноапостольною, відтак науковець припускає, що цей малюнок може бути або зображенням рівноапостольної Ніни – просвітительки Грузії або рівноапостольної Теклі, популярної на Близькому Сході святої. Серед науковців популярним став другий варіант.

Щонайменше протягом двох років після цієї публікації, відкритою фрескою ніхто не займався. Лише в 1926 р. було порушене питання про перенесення фрески до Чернігівського державного історичного музею. В грудні того ж року питання про фреску обговорювалося на засіданні Всеукраїнського археологічного комітету. На цьому засіданні було ухвалене попереднє рішення про перенесення фрески до Чернігівського музею.

Оскільки в Україні фахівців, які могли б виконати таку роботу, не було, по допомогу звернулися до російських спеціалістів, запросили професора Всеросійської Академії мистецтв у Ленінграді Дмитра Кіпліка. Він прибув до Чернігова у липні 1927 р. Після приїзду Д. Кіпліка до Чернігова розпочались роботи з демонтажу фрески, і вже через два тижні фреска була перенесена до Чернігівського державного музею (зараз це Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського) [7, 37-38].

В музеї знята фреска експонувалася до початку війни, а у 1941 р. під час пожежі, що виникла внаслідок одного з бомбардувань (фонди музею з початком війни евакуйовані не були), вона разом з іншими експонатами згоріла. Деяку іншу версію загибелі фрески надає А. Адруг. З посиланням на співробітника музею В. Мурашка він пише, що з початком військових дій фреску запакували і замаскували у схованці в приміщенні музею. Після звільнення Чернігова від німецьких окупантів у вересні 1943 р., знайти її не вдалося.

На сьогодні від цієї фрески лишився лише опис, зроблений М. Макаренком, дві опубліковані ним же чорно-білі світлини і ще кілька кольорових копій, зроблених в 20-х рр. різними художниками. Першу копію було виконано у 1924 р. Євгенією Евенбах (знаходиться в НЗ “Софія Київська” у Києві). Інша копія цієї фрески виконана Лідією Дурново в 1927 р. (знаходиться в Державному Російському музеї в С.-Петербурзі), ще одна копія була виконана учнями Л. Дурново (знаходиться в Державній Третьяковській галереї в Москві).

За цими копіями визначаємо розмір відкритого оригінального фрескового зображення. Розмір копії, виконаної Є. Евенбах у 1924 р. становить 128x87 см, а копії, виконаної Л. Дурново становить 131,5x94 см. Виходячи з означених розмірів можна припустити, що початкова висота постаті св. Теклі була в межах 190 см. Ці ж копії, на яких фреска представлена в кольорі, свідчать, що прокладка під усю її постать (під одяг, лик, кисть руки та оклад Євангелія) була виконана однією й тією ж червоною вохрою. Це підтверджує і М. Макаренко, який пише, що по всій постаті відслідковано лише одну червону фарбу в різних відтінках: в освітлених частинах – з білилами, в тінювих – із чорною фарбою (сажею). А тло було сірувато-блакитне, виконане сумішшю білої та чорної фарби (на усіх копіях тло виглядає значною мірою змитим: так, ніби це майже чистий тиньк). Лик, який зберігся добре, модельовано градацією тону. На його освітлені ділянки м'якими розтушовками було покладено розбіл червоної вохри, а на найосвітленіші місця фактурними мазками – майже чисті білила. У тінях червоновохриста прокладка залишена незафарбованою, а заключний малюнок деталей виконано окремими темно-червоними підкресленнями, які, посилюючи глибину тінювого тону, дають розвинену розтяжку світлотіні, що м'яко ліпить об'ємну форму. Моделювання складок одягу на час відкриття фрески не збереглося. Як можна визначити за світлинами та копіями, мафорій св. Теклі, що покриває її голову і руки, було профарбовано червоною вохрою, по якій складки були промальовані, очевидно, темними лініями з незначними відтінченнями, але ці лінії майже усі злуцилися, залишивши по собі світлі смуги майже чистого тиньку.

У своїй статті М. Макаренко зупиняється і на результатах спостереження над технологією виконання цього живопису. Передусім він чітко термінологічно розмежував фреску і стінну темперу. Фреска пишеться пігментами, затертими на чистій воді, що кладуться по вологому вапняному тиньку, де вони закріплюються завдяки процесам, які проходять при висиханні та карбонізації вапна. А темпера пишеться пігментами, затертими на яйці або на інших клеях, внаслідок чого темперна фарба може лягати товстими і непрозорими шарами, при цьому тиньк при виконанні живопису темперою частіш усього буває вже сухим. Але інколи одна й друга техніка сполучаються, і фрескове малярство підправляється темперою. У цьому випадку тиньк також готується частинами, але ці варіанти слід навчитись розрізняти – пише дослідник. Щодо досліджуваного ним зображення св. Теклі, то його фарбовий шар нанесено, як відзначає М. Макаренко, місцями досить товстим шаром, що відлущується, лишаючи по собі майже чистий тиньк. На цій підставі він робить висновок, що у даному разі увесь розпис було виконано по сухому тиньку фарбами, затертими на клейовому в'язучому. Деяко інакше характеризував технологію виконання цього розпису

Д. Кіплік, який визначив його як *fresco a secco* (“фреска” по сухому), яку він вважав типовою для храмових розписів XI–XII ст. Такий висновок зафіксовано в його звіті [8, 38]. Тобто Д. Кіплік погоджувався з М. Макаренком в тому, що цей живопис виконано по сухому тиньку, але вважав, що в’язучим барвників був не органічний клей, а вапняне тісто або вапняне молоко. Саме так визначав Д. Кіплік спосіб виконання *fresco a secco* у своєму підручнику [2, 445]. Зараз, коли пам’ятка вже не існує, з обома цими точками зору полемізувати немає особливого сенсу.

Про те, що цей живопис було розпочато по вологому тиньку, свідчить циркульна грав’я обруча німба, прокреслена гострим предметом у свіжому тиньковому розчині. Подібний прийом циркульного прокреслення німбів у середньовічних художників-монументалістів був розповсюдженим способом розмітки. Д. Кіплік, коли писав про зображення св. Теклі як про *fresco a secco*, вказував, що такий варіант міг бути застосованим у цьому зображенні лише в світлових частинах, зокрема, при моделюванні висвітленнями лика. А для темних та насичених кольорів домішка вапна в якості в’язучого, неможлива, бо вона любий пігмент неминуче освітлятиме. Тому всі темні моделюючі кольори наносилися або по вологому вапняному тиньку, або з достатньою для закріплення пігменту кількістю органічного клею. Не виключено, що активне лушення темних ліній малюнка в зображенні одягу св. Теклі, про яке писав М. Макаренко, було пов’язане саме з надмірною домішкою органічного клею. Тож є усі підстави вважати, що живопис цього зображення виконувався найбільш розповсюдженим для свого часу способом, тобто перші його шари були нанесені по вологому вапняному тиньку (про це говорить грав’я обруча німба), а завершувався він вже із значною домішкою клейового в’язучого, можливо, вже по сухому або напівсухому тиньку. Тож з технологічної точки зору його слід називати фресково-клейовим, але ми лишаємо за цим розписом його традиційну назву “фреска”, маючи на увазі умовний характер використання цього технологічного терміна.

Кілька слів слід сказати про особливості колориту цієї фрески. Існує думка, що її домінуючий червоний колір є наслідком дії на фарбовий шар пожежі (при високій температурі жовта вохра міняє свій колір і перетворюється на червону). І таке пояснення могло б виглядати вірогідним, якби ця фреска не знаходилася над боковою частиною хорів, що була, як зазначалося, дерев’яним настилом. Тож аби на цих хорах виникла така пожежа, яка могла б вплинути на фарбовий шар стінопису, то, безумовно, запалав би увесь дерев’яний настил, відтак усі зображення, які знаходилися в арках над цією частиною хорів змінили би свій колір, а найвірогідніше, що від вогню вони б просто осипалися. Однак в кількох арках, розташованих над цією частиною хорів, збереглися досить значні за площею ділянки неушкодженого первинного тиньку, на якому наявні деталі, пофарбовані жовтою вохрою, яка не поміняла свого кольору. Тож застосування в зображенні св. Теклі лише червоної вохри скоріш усього слід розглядати як особливість індивідуальної манери її виконавця: постаті написані на подібних суцільних червоно-вохристих прокладках досить часто зустрічаються і в інших пам’ятках, що далеко не у всіх випадках пов’язане з дією вогню.

Але найтрагічнішим є той факт, що єдина виявлена в Спасо-Преображенському соборі майже повністю збережена фрескова постать не збереглась, незважаючи на старання дослідників та науковців.

Примітки

1. Кіплік Д. І. Знімання фрески з стін Чернігівського Спаського собору // Записки Всеукраїнського Археологічного комітету. – К., 1930. – Т. 1. – С. 261-270.
2. Кіплік Д. І. Техніка живописи. – М., 1950 – С. 240-244.
3. Макаренко М. Досліди над Чернігівським Спасом: коротке звітання // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – К., 1924. – Кн. 3. – С. 240-244.
4. Макаренко М. Біля Чернігівського Спаса (Археологічні дослідження року 1923) // Чернігів і Північне лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріали. – К., 1928. – С. 184-196.
5. Макаренко М. Найдавніша стінопис княжої України // Україна. Науковий двохмісячник. – К., 1924. – Кн. 1-2. – С. 7-13.
6. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 40, арк. 22.
7. Поліщук В. Реставрація монументальних розписів Спасо-Преображенського собору в Чернігові (1979–1996 рр.) // Пам’ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень. Тези наукової конференції Національного заповідника “Софія Київська”. – К., 1996. – С. 58
8. Ясновська Л. До історії дослідження фрески св. Теклі в Чернігові // Матеріали наукових конференцій “Зодчество Чернігова XI–XIII століть та його місце в архітектурній спадщині Центральної та Південно-Східної Європи”. – 2002; “Антоній Печерський, його доба та спадщина”. – Чернігів, 2004. – С. 37-38.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Середа	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013